

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía
Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 695 - 713
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Violencia escolar en contextos afroetnoeducativos vulnerables

School Violence in Vulnerable Afroetnoeducational Contexts

Diofanor Acevedo Correa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1364-7044>
Universidad de Cartagena - Colombia
dacevedoc1@unicartagena.edu.co

Piedad Margarita Montero Castillo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7148-5285>
Universidad de Cartagena - Colombia
pmonteroc@unicartagena.edu.co

José Del Carmen Jaimes Morales

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4827-2473>
Universidad de Cartagena - Colombia
jjaimesm@unicartagena.edu.co

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6466714>

La siguiente investigación analiza la violencia escolar en contexto afroetnoeducativos vulnerables en la Zona Sur Oriental del distrito de Cartagena de Indias. Es un estudio de caso desde el enfoque descriptivo; emplea entrevistas y revisión bibliográfica con el fin sustentar los análisis y consideraciones finales. Se identifica la condición multifactorial de la agresividad; por tanto, aboga por modelos pedagógicos capaces de atender la dimensión sensitiva y racional humana en favor de procesos comunicativos efectivos, capaces de expresar los derechos humanos. Consecuentemente, insiste en la educación como habilidad de colocarse en el lugar de enunciación alterno con el fin de disponer aperturas que suscitan tolerancia y respeto como competencias indispensables en las sociedades justas.

Palabras Clave: Violencia Escolar; Contextos socioculturales Vulnerables; Competencias Comunicativas.

Recibido 08-02-2022 – Aceptado 17-04-2022

Abstract

The following investigation analyzes school violence in vulnerable Afro-ethno-educational contexts in the South Eastern Zone of the district of Cartagena de Indias. It is a case study from the descriptive approach; uses interviews and bibliographic review in order to support the analyzes and final considerations. The multifactorial condition of

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

aggressiveness is identified; therefore, it advocates pedagogical models capable of attending to the sensitive and rational human dimension in favor of effective communication processes, capable of expressing human rights. Consequently, it insists on education as the ability to place oneself in the alternative place of enunciation in order to provide openings that arouse tolerance and respect as essential skills in just societies.

Keywords: School Violence; Vulnerable Sociocultural Contexts; Communicative Competencies.

Introducción

La convivencia escolar permite la oportunidad que quienes confluyen en el hecho educativo aprendan a vivir en conjunto.¹ La coexistencia amerita entendimiento y tolerancia entre los escolares. En conjunto se aprende, práctica e interioriza importantes haberes que habilitan convivir junto a otros; entre ellos: el respeto, la justa valoración de la diversidad. La comunicación se presenta como importante competencia que facilita las relaciones sociales. Sin embargo, cuando estos valores son desdeñados durante los procesos educativos, se generan conflictos. Actualmente, al evidenciar el alarmante aumento de la violencia escolar, la atención a los valores que permiten la convivencia como habilidad educativa es de suma importancia.

La mayoría de los estudios que se ocupan del problema alertan el aumento de comportamientos violentos; insisten que deben identificarse y atacarse las causas que suscitan los conflictos.² Junto a esto, los investigadores advierten la falta de interés como constante gubernamental frente a la violencia como haber educativo. Para Díaz-Aguado es necesario modificar las estructuras de enseñanza para subvertir la educación como ejercicio de la violencia por el aprendizaje de las mejores formas de convivencia. Por otro lado, es resaltable que las agresiones que en los recintos escolares se suscitan son consecuencia y reflejo de la violencia presente en las comunidades; lo cual insiste en que el quiebre del miedo como constante social requiere atacar la condición multifactorial de esta. Se trata de desarticular el aprendizaje de la violencia.³

La violencia es una conducta polimodal que se manifiesta cuando las organizaciones sociales generan crisis que la propicia. Quiere decir que el tratamiento de la agresividad amerita atender las causas que las originan, disminuir la competencia y conflictividad como medios validados para solventar las necesidades individuales y colectivas.

¹ FIERRO-EVANS, Cecilia; CARBAJAL-PADILLA, Patricia. (2017). *Convivencia Escolar: Una revisión del concepto. Psicoperspectivas*. (18)1.

² PINILLA, Andres; GONZÁLEZ, Esteban. (2007). *Dinámicas Grupales y Factores Asociadas al Liderazgo y al Rechazo de los Individuos de los Ciclos Formal y Precategorial*. Instituto Alberto Merani. Tesis de Grado. Bogotá. Colombia.

³ DIAZ-AGUADO, María. (2006). *Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia*. Madrid, España: Ministerio de Educación y Ciencia, CNIC. Recuperado de: <http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejos Escolares/archivos/Convivencia escolar y prevencion de violencia.pdf> en enero de 2022.

Sociedades altamente competitivas son susceptibles de multiplicar relaciones violentas. Frente a esto, se presenta el reto de conformar convivencias mucho más pacíficas; espacios pertinentes para la manifestación de los derechos humanos.⁴

La agresividad lejos está de ser entidad irreductible de la condición humana. Por lo cual, es susceptible de desestructurarse de las imbricaciones sociales con la finalidad de hilar relaciones conformadas por convivencias dignas. En tanto, las habilidades que permiten las competencias dialógicas se presentan como oportunidades a aprender en los procesos de enseñanza; intento por conformar las mejores sociedades.

Los adecuados espacios de convivencia están lejos de desatender que en el recinto escolar suelen evidenciarse actos violentos; en estos, no sólo los alumnos se involucran, también, el personal docente, directivo y trabajadores. El intento por administrar el poder como mecanismos de control de las conductas puede suscitar actos violentos. Consecuentemente, la educación plausible enseña modos de realización individuales y colectivos que no ameritan el menoscabo de las formas de vida que se comparten.⁵ Más bien, enseñar que la convivencia es posible a través de la expresión de la libertad como constante humana.

Garaigordobil y Faguoaga afirman que la convivencia es oportunidad para mejorar la capacidad comunicativa de los educandos; susceptible de fomentar los mejores valores éticos, saberes necesarios para solucionar los conflictos en la vida escolar y social.⁶ Por otro lado, educar significa enseñar a conformar espacios para la negociación a través de la palabra.⁷

Entre los actos violentos destaca el bullying; indica que se trata de agresiones que se repiten con mucha frecuencia a lo largo del tiempo. La violencia esporádica por supuesto denota ambientes escolares agresivos; pero, el bullying debido a la persistencia de la violencia resalta la urgencia que las comunidades afrontan.⁸

Actualmente, las redes sociales son usadas para el acoso. Se caracteriza por la exposición de alguna característica del otro que se ataca; la raza, credo, peso, suelen ser las

⁴Según Olweus e Inger (1998), la diferencia radica en que el bullying se presenta de forma repetitiva, sistemática y con la intención de causar daño o perjudicar a alguien más débil; mientras que la violencia escolar suelen ser acontecimientos esporádicos, pero con iguales consecuencias.

⁵HIGUITA-GUTIÉRREZ; Luis Felipe; CARDONA-ARIAS, Jaiberth Antonio. (2017). Validación de una Escala de Bullying en Adolescentes de Instituciones Educativas de Medellín. *Educ.educ.*(20)1. Colombia.

⁶GARAIGORDOBIL, Maite; FAGUOAGA, José María. (2006). *El Juego Cooperativo para Prevenir la Violencia en los Centros Escolares*. Evaluación de programas de intervención para la educación infantil, primaria y secundaria. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones. Donostia. San Sebastián. España.

⁷DUARTE, Jaqueline. (2005). Comunicación y Convivencia Escolar en la Ciudad de Medellín. *Revista Iberoamericana de Educación*. Colombia. (37)., pp. 135-154.

⁸OLWEUS; DAN, INGER; ENDRESEN. (1998). The Importance of Sex-Stimulus Object: Age Trends and Sex Differences in Empathic. *Responsiveness Social Development*. (7)3., pp. 370-388.

más empleadas. Esta forma de violencia se conoce como Ciberbullying y está definida por la intimidación a través de las tecnologías de la comunicación, tales como internet, redes sociales, telefonía móvil. Se trata de maltrato psicológico continuo a través del anonimato y discreción que consienten los medios digitales. Advierte Estay Sepúlveda:

Las redes sociales nos han demostrado que la era de los milenarismos no ha acabado. Si Hobsbawm hablaba del siglo corto, nosotros podríamos argumentar que hemos vuelto a la edad oscura de un medioevo que cree ver más allá de nuestros ojos monstruos y seres de otro mundo. Estamos en el siglo del oscurantismo de las redes sociales. Que diferencia existe entre el europeo que creía que en las antípodas existían hombres con ojos en los pechos y con cabeza de perros y al encontrarse con un semejante lo ve como inferior desde un pedestal que no se sabe quién se lo entregó. La idea de la civilización contra la barbarie es una idea que perdura hoy en día a través de los medios de comunicación y la han hecho suya sectores xenófobos y discriminatorios que pululan cada día más en las calles y ciudades del mundo “civilizado”. Lombroso ha vuelto en gloria y majestad, pero en versión 2.0.⁹

Debe subrayarse que el bullying se vale de cualquier característica distintiva de la persona atacada con la finalidad de afianzar la violencia. La agresividad se exhibe al comparar la particularidad individual con los estereotipos de belleza estandarizados; así, la agresión acontece al denotar la distancia entre el violentado y los cánones de belleza legitimadas socialmente.

El ataque del otro como diferente es manifestación de las sociedades agresivas; expresión sobretodo en los populismos caracterizados por el menosprecio como estrategia política. Es preocupante que actualmente la violencia se promueve desde las formas autoritarias de hacer política. Puntualiza Stay Sepúlveda:

En los últimos tiempos los discursos de odio hacia los que consideran ellos la y el diferente han salido de la boca incluso de los mismísimos Jefes de Estado y/o de Gobierno de países que enarbolan la bandera de la libertad y la tan manoseada democracia.¹⁰

Se trata de una forma muy cruel de violencia; pues, la imposibilidad de acceder a las maneras de belleza socialmente legitimadas coloca a la víctima en indefensión por origen. Es crueldad como menosprecio de la diversidad humana; pues, los estereotipos sirven para validar la violencia que de las comparaciones se generan. Es preciso atender:

⁹ STAY SEPÚLVEDA. (2022). Democracia, Xenofobia e Interseccionalidad. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. (39)100. (Ene-Abr)., pp. 53-62. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37600/41310> en enero de 2022., p. 55.

¹⁰Ibíd., p. 58.

La familia irrumpe las represiones que la realidad imputa. La subversión se precia en las asociaciones solidarias que cada miembro dispone. Mucho más allá de conformar la familia como entidad que reproduce la violencia, las sociedades emancipadas se sustentan sobre los permisos, autorizaciones que la solidaridad manifiesta.

Lejos está esto de producir el modelo familiar que el machismo expresa. Se desautoriza el machismo como contención de la familia cuando los miembros no asumen los roles que el Estado endilga. Acontece la liberación cuando los compromisos ocurren al reconocer la vulnerabilidad en la vida del otro.¹¹

Entonces, subraya que el núcleo familiar determina el aprendizaje de comportamientos agresivos; reproduciendo actitudes, pautas, valores, ideas y creencias violentas en los niños. Sobresale, y esto debe ser considerado por cualquier tratamiento efectivo de la violencia, que las dinámicas familiares influyen en el comportamiento social.¹² Entre los riesgos familiares que suscitan violencia destacan el hacinamiento, pobre relación filial, estrés, violencia intrafamiliar. Junto a esto, deficiente supervisión de los hijos, desinterés por la educación, deserción escolar, desempleo, presencia de armas en la casa, entre otros.¹³

Considerando que en las instituciones educativas dedicadas a instruir a la población afrodescendientes se constatan los factores asociados a la generación de la violencia, la presente investigación tiene como objetivo caracterizar las conductas demostradas en la convivencia escolar de estudiantes de educación media. Por lo tanto, se realiza un estudio de caso en una Institución Afroetnoeducativa de la zona sur oriental en Cartagena, departamento Bolívar en Colombia.

Metodología

La investigación es un estudio de caso de carácter descriptivo, efectuada mediante la metodología propuesta por Perales. Tiene el propósito de evidenciar los principales problemas que suscitan la violencia durante la convivencia escolar.¹⁴ Para realizar la investigación se obtienen los permisos del rector, coordinador, profesores y padres de

¹¹MEJÍA GONZÁLEZ, Loreley; LIÑÁN CUELLO, Yuly; CUJÍA BERRÍO, Sileny Estella. (2021). Violencia en los Totalitarismos Contemporáneos ante la Familia como lugar de Humanización. *Revista de Filosofía*. (38)99. (Sep-Dic). Universidad del Zulia., pp. 160-178. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37049/40224> en enero de 2022., p. 174.

¹² HARRIS, J. R. (1995). ¿Where is the Child's Environment? A Group Socialization Theory of Development. *Psychological Review*. (102)3., pp. 458-489.

¹³VIKRAM PATEL, Alan J; FLISHER, Anula Nikapota; SAVITA Alhotra. (2008). Promoting child and Adolescent Mental Health in Low and Middle Income Countries. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. (49)., p 313-334.

¹⁴PERALES FRANCO, Cristina. (2019). El Registro de Incidentes de Violencia como Política de Convivencia Escolar en México. *Psicoperspectivas*. (18)1. Valparaíso mar. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue1-fulltext-1487> en diciembre de 2021.

familia de los estudiantes. Se determinan las edades de los estudiantes sometidos a estudio. Posteriormente, se realizan entrevistas abiertas a docentes, estudiantes y padres de familia. También, se efectúa la revisión del registro escolar de las conductas estudiantiles durante los últimos cuatro años.

La muestra está conformada por 25 estudiantes masculinos y 20 de sexo femenino, cursantes de décimo y décimo primero de educación media. La investigación se realiza en una institución educativa oficial del distrito de Cartagena de Indias ubicada en departamento Bolívar en Colombia. El estudio se efectúa durante el año 2019.

La población en estudio habita en contexto sociocultural vulnerable. La mayoría de los estudiantes son afrocolombianos de bajos recursos económicos, campesinos desplazados por la violencia; cuyas familias dependen económicamente de actividades laborales manuales como el comercio informal, construcción y servicio doméstico. La comunidad presenta múltiples problemas que propician la inseguridad; como el desempleo, drogadicción, presencia de pandillas, prostitución, violencia intrafamiliar; además, falta de acceso a la educación superior y limitadas oportunidades laborales.

Resultados

Estandarización

En la revisión del acta de sanción y observadores estudiantiles, se evidencia un aumento considerable de la violencia entre los quince y diecisiete años de edad. Además, se realiza una descripción de los tipos de violencia y factores socioculturales asociados. La categoría de análisis es la violencia escolar y como subcategorías, los tipos de agresiones. Los resultados se detallan en la Tabla 1.

Categoría	Expresión	Casos
Orientación sexual	Resolución verbal	30
	Conflicto físico	50
Consumo de drogas	Resolución verbal	20
	Conflicto físico	18
Aspecto físico y discapacidad	Resolución verbal	25
	Conflicto físico	19
Discriminación religiosa	Resolución verbal	17
	Conflicto físico	15
Xenofobia	Resolución verbal	19

	Conflicto físico	13
Violencia relacionada con deportes	Resolución verbal	17
	Conflicto físico	11
Rivalidad afectiva	Resolución verbal	9
	Conflicto físico	5
Ciberbullying	Manifestación digital	20

Tabla 1. Tipos de violencia y factores generadores grados 10 y 11

La Tabla 1 muestra que entre las principales causas de violencia resalta la discriminación sexual y el consumo de drogas. Los casos se distinguen entre los que manifestaron solamente agresión verbal y quienes tuvieron agresión física. Es alarmante el número de casos por discriminación sexual y xenofobia. El ciber bullying sucede con menor frecuencia; sin embargo, los investigadores creen que la falta de constatación de los registros digitales dejan por fuera muchos casos; siendo la real cifra mucho mayor. A continuación se presentan los resultados de las observaciones, entrevistas y análisis documental de los registros escolares.

Análisis de la violencia

- Orientación sexual: En los salones de clases estudiados hay varios jóvenes homosexuales, quienes son víctima de burlas, bromas y agresiones físicas; se mofan de la forma de hablar y caminar. Son juzgados con severidad por no demostrar atracción hacia el sexo opuesto. A ellos suelen insultarse, se les llama maricones, *bajos de sal* (termino ofensivo para dirigirse a una persona homosexual) y niñitas. Los agredidos profieren palabras soeces a los agresores. Con frecuencia los docentes intervienen, abogan por el respeto y la tolerancia; pero, caso curioso, no defienden abiertamente la homosexualidad como derecho humano. Lo cual denota sesgo cognitivo que puede justificar la violencia recibida por los violentados.

Durante el descanso, los homosexuales están junto a las mujeres; quienes los tratan con amabilidad y deferencia. La violencia continúa durante el recreo, agravándose en caso de coincidir en el baño; pues, suele haber agresión física, tocamiento de glúteos, también, suelen orinarles.

- Consumo de drogas: En los baños y escondites del patio sucede la venta y consumo de cocaína y marihuana. Los jóvenes, en especial de sexo masculino, demuestran comportamientos propios del efecto que las drogas causan; se observan actitudes agresivas, ojos rojos, con hiperactividad, irritabilidad y paranoia. Los que comercian estupefacientes amenazan o agreden a quienes se oponen a la actividad. Los consumidores,

sobre todo durante el ejercicio de educación física, son violentos; agreden de forma verbal y física a los que tienen alguna mínima diferencia con ellos. Además, insultan a los docentes que les llaman la atención.

- Aspecto físico y discapacidad: Se mantienen burlas y sobrenombres hacia los jóvenes con aspectos físicos diferentes a la norma. Se menosprecia por las características étnicas, por alguna discapacidad física, autismo o síndrome de Down.

- Discriminación religiosa: La religión católica es la confesión religiosa con más adeptos en el país. Sin embargo, en la región existen diversos cultos diferentes a este; hay cultos evangélicos, testigos de Jehová e iglesias pentecostales. Quienes pertenecen a estas confesiones suelen demostrar conducta menos violenta, agresiva, no consumen drogas, cigarrillos; algunos no bailan.

- Xenofobia: En la escuela hay varios venezolanos, quienes se distinguen al demostrar costumbres y léxico diferente al ambiente cultural de la región. Los compañeros los insultan; le exigen que retornen al país de origen. También, se les acusa de robo en caso de cualquier extravío. Más grave, son acusados de vender drogas. El vilipendio hacia los venezolanos se repite con quienes tienen otro país de origen; por ejemplo, Perú y Ecuador. Pero la agresividad es mucho más marcada hacia la población venezolana.

-Violencia relacionada con deportes: Un grupo de jóvenes juega fútbol, al tratar de quitarle el balón al otro equipo, suelen agredirse a través de golpes, patadas y empujones. En la fila para la entrega de los alimentos un joven que estaba de último se traslada y ocupa los primeros puestos; debido a esto comienza la discusión, luego las agresiones verbales y físicas. Un grupo de jóvenes hinchas de diferentes equipos de fútbol profesional están hablando durante el descanso escolar sobre cuál equipo es mejor; de repente, comienzan las agresiones verbales y físicas. El caso empeora cuando inicia el lanzamiento de piedras entre ellos.

-Rivalidad afectiva: Destaca el caso de dos jóvenes que discuten porque ambas son novias del mismo joven, una afirma que la otra le quito al novio, comienzan jalarse el cabello; luego, una con un arma cortopunzante corta a la otra en el brazo. En el estudio bibliográfico del registro escolar se comprueba la frecuencia de la violencia por temas afectivos.

- Cyber bullying: Los casos de acoso a través de los medios digitales son constante; pues, se mencionan en la mayoría de las entrevistas. Sin embargo, y esto es uno de los problemas vinculados a la violencia digital, el anonimato y la falta de registro público sirven para impedir un oportuno diagnóstico y tratamiento de la agresión.

Entrevista a los estudiantes

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

- Orientación sexual

Entrevista 1 –masculino-: Los jóvenes se burlan de nosotros los homosexuales y las lesbianas porque ellos se creen que ser hombre es despreciar a los maricones. Nosotros también sentimos, a mí me hacen llorar y muchas veces pienso en suicidarme o consumir drogas para olvidarme de todo esto; quisiera matarlos. En mi casa mi mamá me acepta y me dice que no *le pare bolas* (no les haga caso), que ellos son los ignorantes. En el colegio los profesores no nos defienden, solo cuando uno los amenaza con cortarlos con una cuchilla nos llevan a coordinación. Yo soy un buen estudiante, qué tiene que ver mis gustos sexuales con mi capacidad de aprender.

Entrevista 2 –fémica-: A mí me gustan las niñas, esto me inició, me llaman *mariamacho* (término despectivo para llamar a una mujer por no ser afeminada). Yo no le doy atención, tengo mi novia y por eso muchos se ponen celosos y me insultan. Afirman que no saben de lo que me estoy perdiendo, que me van a violar para que me gusten; por eso les digo vulgaridades y es donde me llevan a la coordinación. Algunos docentes me dicen que lo que siento no es normal, que fuera donde el psicólogo, pero yo no entiendo qué malo tiene que me gusten otras niñas. En mi casa, yo escondo esto porque mi papá es muy machista y quiere tener nietos.

- Consumo de drogas

Entrevista 1: Yo consumo drogas para relajarme, sentirme alegre y estar con mis amigos. Pero yo no me considero vicioso, cuando yo quiera puedo dejar de fumar marihuana; yo veo que eso lo hace mucha gente en el barrio y no les pasa nada, no se han vuelto locos ni desechable, yo juego fútbol y siento que tengo mayor rendimiento. Cuando consumo yo no agredo a nadie físicamente, solo que hay gente que se burla y le dice a mi novia que soy vicioso y ahí es cuando me enoja, los insulto y los golpeo porque esa es mi vida y yo no meto con nadie; ni quiero ser evangélico para dejar de fumar.

Entrevista 2: Mi novio me enseñó a consumir *perico* (cocaína) y ahora lo vendo en el colegio para ayudar a mi familia y para tener mi dosis. Yo lo que hago es defenderme de los *sapos* (personas que denuncian) en el colegio que quieren que la policía me meta presa por vender. Uno debe ser *guapa*, (estar a la defensiva) de lo contrario hasta la mercancía se la roban y lo denuncian con los profes y el coordinador. Yo no siento que le haga daño a nadie, ni busco que las otras jóvenes consuman; en el colegio muchos consumen, esa es la moda y a uno le toca sobrevivir.

- Aspecto físico y discapacidad

Entrevista 1: De mí se burlan porque tengo problemas de crecimiento, soy bajito, ellos me hacen sentir mal. Me deprimó mucho porque no es culpa mía haber nacido con este problema de baja estatura, me enojó y les digo groserías, *les miento la madre* (insultar empleando apelativos hacia la madre) para que respeten. Nos terminan llevando a coordinación y me anotan en el observador o del alumno y llaman a mi mamá y ella viene al colegio, pero los que se burlan no traen a nadie y no les pasa nada; ni los suspenden, yo creo que les tienen miedo a los desordenados.

Entrevista 2: Como tengo el cabello con trencitas y no me lo aliso, soy de color negro fuerte, tengo la nariz chata y los labios grueso, me dicen *bembona* (persona con boca grande) la mayoría del salón. Tanto es que me llaman la negra, ya yo no les paro bolas porque la verdad soy negra. Se burlan de mí, me dicen africana, me dicen que me queme en el horno. Aquí este colegio es etnoeducativo, pero nadie le gusta que lo relacionen con lo negro, porque son malucos y fueron esclavos. Hay profes que nos dicen los aportes de los negros al desarrollo del país, pero yo no entiendo porque somos los más pobres y nos ven como los feos.

- **Discriminación religiosa**

Entrevista 1: Yo soy de una iglesia evangélica, tengo principios y valores cristianos; eso le da mucha *rabia* (enojo) a algunos jóvenes que quieren que uno sea como ellos. Dicen que somos maricas por no fumar marihuana o por no pertenecer a las pandillas y por el internet nos molestan. Ellos en el fondo nos respetan y tienen temor de Dios porque todos creen, no hay ningún compañero ateo. Yo creo que las iglesias cristianas están salvando muchos jóvenes de ser delincuentes y caer en las drogas; acá es muy fácil, porque hacen muchas fiestas con picós (equipos de sonido) y se forman peleas y los muchachos para ser aceptados y tener valor para disparar o pegar una puñalada se embalan o entonan como le dicen a aspirar cocaína.

Entrevista 2: Yo soy Testigo de Jehová, en el barrio hay un Salón del Reino donde nos congregamos. Los fines de semana visitamos casa por casa predicando la palabra. Existen muchos jóvenes que se congregan, sabemos que en el barrio y en el colegio hay jóvenes que nos ven como una amenaza porque no nos gustan las cosas malas ya que por principios bíblicos no podemos robar, emborracharnos, consumir drogas, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Por eso nos llaman maricas, lo hacen por las redes sociales o colocan mensajes humillantes; pero debemos agradecer a Jehová Dios y no a los hombres.

- Xenofobia

Entrevista: Yo soy de Caracas, Venezuela y vine porque mi mamá se quedó sin trabajo y los colectivos chavistas la perseguían para matarla porque no votaba por ellos. Mi mamá trabaja en una discoteca de mesera. A mí me disgusta que me insulten por ser venezolano, nosotros no le hacemos mal a nadie, solo llegamos para progresar. Quisiera que Venezuela se compusiera para regresar a mi país; allá teníamos casa, moto y acá no tenemos nada.

Yo salgo en la madrugada a vender plátanos en las calles con mi padrastro que es colombiano, junto con mi mamá y mis 5 hermanos que somos venezolanos. Acá nos culpan de los robos y atracos y a mi mamá le tienen mucha envidia, porque mi padrastro vivía con otra mujer de barrio y su familia y ahora vive con nosotros. Él es una persona trabajadora que se levanta a la 3 de la mañana para ir al mercado a traer el plátano que será vendido por nosotros.

- Opinión sobre la violencia

Entrevista: Aquí por todo, si existe un chisme o alguien dice algo de otros, se convierte en un problema. Se agreden de palabras o se dan puños; yo creo que la violencia en las casas y en el barrio hace que no sepamos dialogar y resolver un problema por la buenas. Falta mucha tolerancia y respeto entre todos. También los profes son muy groseros, porque ellos se dejaron *contagiar por el medio*; si no son de carácter al mes piden traslado, porque en el salón no los respetan.

Entrevista a los docentes

Entrevista 1: En esta institución educativa el problema más grave que tenemos es que los estudiantes son irrespetuosos, nos salen con groserías y nos dicen palabras soeces cuando se les corrige. Algunos quieren salir adelante, son muy inteligentes pero el medio los termina dañando. Se meten en pandillas, comienzan a beber licor y luego a consumir drogas.

Nosotros llamamos a los padres, pero muchos no viven con ellos, sino con abuelos y tíos que trabajan y no tienen tiempo para asistir a las reuniones; se les llama y dicen que ellos no saben qué hacer con esos muchachos. Creo que las agresiones más frecuentes son las verbales porque ellos son muy violentos y cualquier conflicto lo resuelven con la violencia; eso es lo que ven en sus familias y en el barrio.

La violencia llega de todos lados, creo que el Estado ejerce violencia al no haber trabajo, no tener salud, vivienda y posibilidad de ingresar a la educación superior. Uno aquí hace todo lo que puede para que ellos no se maten y aprendan a respetarse, pero creo que lo que se debe hacer es un trabajo integral con las familias, la policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF). Por ejemplo, la venta y consumo de drogas es un problema que es muy peligroso tratarlo porque nos pueden matar o amenazar. Por amenazas trasladaron a un profesor que hizo una campaña contra el consumo de drogas.

Entrevista 2: Yo soy profesora de química y los muchachos me quieren mucho, se acercan a contarme sus problemas; en especial los homosexuales y las lesbianas, como yo les digo que deben respetarse, amarse y aceptarse ellos mismos y a los demás que tienen empatía conmigo. Una vez se metió la policía en el colegio y querían que les guardara revólveres y cuchillos con los que se defienden de las otras pandillas, yo les dije que no y por ello los escondieron en las alcantarillas.

Yo veo cómo sufren los homosexuales porque se burlan de ellos, los imitan y hasta le tocan sus partes íntimas. Cuando sucede eso yo les regaño y me hacen caso; ellos dicen que están jugando, pero yo les digo que respeten, que eso no es un juego. La violencia es muy tremenda en el barrio, hay peleas entre pandillas por el control del territorio y hasta ha habido varios muertos; acá tenemos integrantes de diferentes pandillas, pero no se agreden dentro del colegio.

Los jóvenes aceptan la violencia, el consumo de alcohol y de drogas como algo normal; eso es lo que ven en sus hogares y en el barrio, a veces no podemos dar las clases por el ruido de los picos y el olor a marihuana y *bazuco* (droga de mezcla de muy bajo costo). La mayoría almuerzan la alimentación del colegio porque en sus casas no hay nada; sus padres trabajan de vendedores ambulantes, albañiles, las mamás en las discotecas y bares. Esto es muy *duro* (complicado), hay mucha pobreza y miseria; en una sola *cuarto* (habitación) viven hasta diez personas, yo no sé cómo hacen en la noche para dormir y tener relaciones sexuales.

Entrevista 3. Coordinador de Disciplina: Esta es una institución educativa que está ubicada en un contexto de vulnerabilidad. Es muy fácil hablar desde la comodidad de una oficina, pero aquí todos los días se presentan violaciones al manual de convivencia. Si los padres o acudientes y directivos docentes trabajásemos armoniosamente, el cambio en los jóvenes se vería de inmediato; pero cada uno va por su lado culpando al otro de la situación del colegio.

Buscamos culpables en vez de construir soluciones, por ejemplo, muchos jóvenes viven con las abuelas, unas señoras de setenta años que trabajan como vendedoras ambulantes y no tiene tiempo para atender al nieto, pero las mamás pasan en fiestas o con otros maridos o se van a trabajar como empleadas domésticas. Los jóvenes están en situación de abandono, solos en los cuartos donde viven hacinados.

Algunos docentes creen que la solución es que el muchacho que molesta en clases, que ellos no pueden controlar, se debe expulsar del colegio y listo; creo que nos quedaríamos con medio colegio y la calle donde irían a parar los convertiría en delincuentes. Creo que el docente debe tener manejo de grupo,

controlar la disciplina y no estar trayéndome a los estudiantes a cada rato a la coordinación.

Docente que no controla la disciplina es porque no tiene las estrategias pedagógicas para trabajar en estos contextos; por ejemplo, a la profesora de química porque no le hacen desorden, porque ella hace clases dinámicas, maneja sus temas, prepara sus clases y usa la tecnología de la información, celulares; eso le gusta a los *pelaos*(jóvenes), tiene afectos con sus estudiantes y ellos la admiran, la respetan y la tratan como su mamá.

Entrevista 4. Rector: El gran problema es la edad de los docentes y su falta de compromiso; el 50% tienen más de 67 años, están pensionados y siguen trabajando porque las leyes lo permiten. Tenemos un centro geriátrico, presentan enfermedades como diabetes, hipertensión, Parkinson, alzhéimer, enfermedades psiquiátricas, cardiacas, de la vista, cáncer; por lo cual, a la semana faltan por incapacidades o por citas médicas el 20% de los docentes. Con ese número tan alto quién atiende las aulas de clases sin docentes; los coordinadores deben entrar a los salones, adelantar asignaturas, los docentes desocupados no quieren ingresar a los salones sin profesor porque no es su hora asignada.

La inasistencia de los docentes desmotiva a los estudiantes; además muchos por su edad y enfermedades se duermen en el salón de clases. Llegan, se sientan en la silla del aula y de allí no se mueven; les dicen a los estudiantes que copien del libro y luego espongan, pero ellos no explican, ni tienen un papel activo. Yo como directivo no puedo hacer nada porque el estatuto docente los protege y no es fácil despedirlos; hay que esperar, que los trasladen, pensionen o mueran.

Para mejorar la convivencia y el rendimiento escolar se deben comprometer los docentes, padres de familia o acudientes y los directivos. Pero los padres de familia no se preocupan por sus hijos, ellos están en situación de abandono, los profesores pensionados, ya no quieren hacer nada y toda la culpa para ellos la tienen los estudiantes que no estudian, los padres de familia, los directivos y el gobierno. La secretaria de educación no nombra psicólogos ni psicopedagogos que ayuden a los jóvenes en situación de vulnerabilidad que necesitan tener un presente y un futuro digno.

Entrevistas a padres y representantes

Entrevista 1: La violencia o peleas en el colegio se debe a que los jóvenes no respetan y en sus casas no les enseñan a vivir con los demás. Mi hijo y yo somos cristianos, nos reunimos todos los domingos en el culto, pero ya no nos respetan; prenden el picó con música *champetuda* (género musical propio de Cartagena, Colombia) y reguetón. Comienzan a consumir marihuana y bazuco y llenan el culto de humo, pero Dios toca los corazones de todos.

En el colegio a los muchachos se les debe educar en valores, respeto y temor de Dios porque muchos no respetan a sus mamás porque las drogas los transforman en unos diablos; yo hablo con muchos de ellos y les predico la palabra, hemos rescatado a varios. Creo que en el colegio falta mano dura, echar, expulsar a un poco que fomenta el desorden; venden o consumen drogas, van al colegio es a dañar a otros pelaos. Además, ahora se ha vuelto moda ser homosexual, eso lo ven como normal, esa no es la voluntad de Dios y yo le reclamo a los profesores que dicen que la homosexualidad es normal; yo tengo un hijo varón y no una hija, eso es un pecado.

Entrevista 2: La violencia en el colegio se debe a que los jóvenes se crían solos en la calle, nadie está pendiente de que hagan sus tareas, que no anden en malas compañías. La mayoría viven solo con la mamá o la abuela y estas deben salir a trabajar bien temprano y dejan cuatro o seis niños que se cuiden unos a otros porque no tienen con quién dejarlos y si ellas no salen a trabajar no hay comida. Los jóvenes quieren el camino fácil, tener dinero robando o vendiendo drogas porque ese es lo que ven y los hace sentirse poderosos.

Por eso digo que en el colegio debe formar junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en cursos prácticos, por ejemplo en guía turístico, arreglo de motos y carros, para que los muchachos y muchachas consigan empleo porque terminan el bachillerato y no tienen esperanza de entrar a la universidad ni conseguir empleo; entonces el medio termina dañándolos, las mujeres con varios hijos y se repite el ciclo de pobreza. Yo soy miembro de la junta de acción comunal, pero el rector no nos escucha, él no conoce este contexto, aquí debe pedirse ayuda al ICBF, a la alcaldía, policía de infancia, hoteles, a todos. Por ejemplo, la jornada única resolvería muchos problemas porque los estudiantes entrarían a las siete de la mañana y saldrían a las cuatro de la tarde; les darían desayuno y almuerzo y el colegio los protegería de estar solos. Pero los profesores no están de acuerdo porque ellos quieren salir a las doce y media.

Además, varios profesores son faltan mucho a clases por enfermedades o motivos personales; son muy viejos, tienen pensión y siguen trabajando sin fuerzas. Están cansados para controlar la disciplina, dictar una buena clase magistral; ponen exposiciones, talleres y eso desmotiva a los estudiantes. En esas horas, cuando no hay alguien que reemplace al profesor se forman peleas porque ellos están solos o si los dejan ir tempranos no se van para sus casas, se quedan en la calle.

Por último, se deben traer a las clases a los jóvenes del barrio que comenzaron consumiendo marihuana y hoy son unos desechables, locos porque la droga vuelve loco.

Análisis de las entrevistas

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

De las entrevistas y observación se deduce que entre los principales motivos que llevan a los estudiantes a iniciarse en el consumo de drogas destacan la necesidad de aceptación, la presión de grupo, la curiosidad por experimentar placer y relajarse; concomitante, los problemas psicosociales, el rechazo por parte de la familia y la necesidad de reconocimiento. Además, entre los mecanismos psíquicos del consumidor está el rechazo a aceptar que se padece la adicción. Sobresale que la venta de estupefacientes en el colegio se realiza por los estudiantes con el fin de obtener dinero para contribuir a solventar las carencias materiales del hogar. Por supuesto, la pobreza es pretexto que favorece la deshumanización progresiva que el consumo de drogas implica.

El consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes estudiantes es multicausal. Por consiguiente, se deben implementar acciones que involucran a las familias en los procesos de prevención y tratamiento. Además, urge fortalecer las habilidades de diálogo para la resolución de conflictos.

Las debidas competencias educativas deben coordinar estrategias capaces de hacer de la comunicación la habilidad que permite solventar conflictos; tanto en el ambiente educativo como familiar. La educación acertada privilegia las competencias comunicativas como fortaleza de las relaciones susceptibles de manifestar derechos humanos.

Duncan y colaboradores demuestran que los hijos que mantienen una fuerte relación afectiva con los padres demuestran mayor habilidad comunicativa en diversos entornos sociales.¹⁵ Los estudios señalan que quienes evidencian conductas violentas durante la convivencia padecen baja autoestima, falta de empatía y comprensión hacia los demás; son incapaces de colocarse en el lugar de los otros.

Consecuentemente, las mejores pedagogías capacitan en la habilidad de prever los sentimientos del otro; saber que quien alterna es un ser que siente y razona el mundo. Por lo cual, con él se comparten derechos inviolables. Educarse significa, siempre, aprender a convivir; en tanto, las competencias comunicativas son fundamentales.¹⁶

Es importante resaltar que entre los principales antecedentes familiares de los acosadores destaca la ausencia de una relación afectiva sólida de los padres; en especial la figura materna. La desatención se expresa en dificultades para identificar los límites de las mejores convivencias; lo cual, permite reproducir conductas antisociales. El rechazo emocional es tal vez la principal causa de violencia social; en tanto, las mejores estrategias

¹⁵ DUNCAN, Larissa G; COATSWORTH J. Douglas; GREENBERG Mark T. (2009). A Model of Mindful Parenting: Implications for Parent–Child Relationships and Prevention Research. *Clinical Child and Family Psychology Review*. (12)., pp.255–270.

¹⁶ DOMÍNGUEZ-HERNÁNDEZ, F; BONELL, L; MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, A. (2018). A Systematic Literature Review of Factors that Moderate Bystanders' Actions in Cyberbullying. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*.(12)4.

pedagógicas identifican y tratan las carencias. De ahí la importancia de contar con atención psicológica en los ambientes educativos oportunos.¹⁷

Destaca que la desatención por parte de las autoridades escolares a las múltiples muestras de violencia propicia la agresividad. La disminución de los fracasos escolares amerita identificar la violencia como problema social, establecer las correctas acciones frente a los retos. Por supuesto, trata con legitimar la comunicación como habilidad pedagógica pertinente.

En este sentido, se asume la palabra como vehículo que admite dirimir las diferencias. Más precisamente, la palabra crea los espacios dialógicos para los encuentros humanos. Se insiste, por tanto, en la educación como aprendizaje de habilidades comunicativas en beneficio de la coexistencia; situación que propicia la expresión de los derechos humanos.¹⁸

Los resultados de las entrevistas dejan ver las fracturas familiares como origen de la violencia. Por supuesto, muy lejos están los directivos de poder resolver los conflictos intrafamiliares; pero, es posible la suma de esfuerzos para atender emocionalmente a las víctimas, en este caso los jóvenes. Al disminuir el impacto de la violencia se busca cortar la repetición de los ciclos de agresividad social.

Se busca desarticular la violencia como constituyente de las sociedades agresivas; en consecuencia, la palabra fomenta procesos comunicativos abiertos, francos, precisos. Al validar el diálogo como mecanismo para la resolución de los conflictos se consiente la expresión de la diversidad como característica humana. Quiere decir que los recintos escolares deben convertirse en espacios para la confluencia social mediada por la tolerancia y el respeto. Se subraya la importancia de la atención médica y psicológica como acertada estrategia para atender los problemas emocionales.

Al considerar que las cualidades humanas rebasan con creces la capacidad de producir bienes y servicios, se atiende la condición psicológica de los individuos y la sociedad; las mejores pedagogías atienden los muchos retos emocionales que convivir suscita. En tanto, aprender es instruirse a convivir dignamente, se repite.

El abandono y desatención familiar causan personalidades inestables que demuestran baja autoestima; estas limitaciones afectan considerablemente las conductas, propiciando muchas formas de violencia. Al considerar la polisemia de la agresividad que se expresa en violencia por género, raza, confesión religiosa, preferencia sexual, se está

¹⁷ MAXEY, Myles; BECKERT, Troy E. (2017). Adolescents With Disabilities. *Adolescent Research Review*. (2)., pp. 59–75.

¹⁸SAWRIKAR, Pooja; KATZ, Ilan. (2017). ¿How Aware of Child Sexual Abuse (CSA) are Ethnic Minority Communities? A literature review and suggestions for raising awareness in Australia. *Children and Youth Services Review Elsevier*. (8) C., pp. 246-260.

ante las muchas caras de un problema común; devela las carencias afectivas de los agresores.

Razonablemente, tratar la violencia social significa enfrentar la carencia afectiva como principal motivo de las agresiones. Las sociedades deben atender la dimensión emocional de los seres humanos; claramente, convivir amerita lidiar con los desencuentros y la falta de responsabilidad ante los otros como cimiento de la conflictividad.

En esta situación, la educación se presenta como la suma de estrategias que permite a las sociedades atender acertadamente la vulnerabilidad que la desatención emocional genera. Consecutivamente, se suman recursos, habilidades, esfuerzos para subvertir la violencia a través del encuentro dialógico. Trata con cortar la incomunicación como sustrato de la agresividad por modos de convivencia sustentadas en modelos efectivos de comunicación.

En cuanto a la multiplicación de las agresiones a través de las redes sociales, las instituciones educativas deben sumar esfuerzos para concientizar a los educados en las mejores prácticas digitales. Quiere decir que el anonimato que la virtualidad admite lejos está de ser autorización para la agresión. Al aprender que la dignidad es el reconocimiento que los seres humanos se hacen en favor de las mejores formas de convivencia, esta debe ser respetada en cualquier situación. Consecuentemente, las debidas maneras, el respeto por la dignidad coordina las acertadas acciones tanto en la presencialidad como en los espacios virtuales.

Por último, es importante reconocer que la drogadicción y el microtráfico de drogas son un importante factor generador de violencia. En todo caso, el tratamiento efectivo amerita articular acciones interiores como exteriores del recinto educativo. Solicita coordinar acciones con cuerpos de seguridad estatales para la vigilancia policiaca siempre externa al instituto; sumado a acciones de vigilancia y control internos.

Es importante la intolerancia ante el flagelo social de las drogas. A las prácticas de vigilancia y control se suman campañas de efectiva educación. Quien se educa sabe que las drogas significan la pérdida de la coherencia social, implica el quiebre de toda forma de convivencia. En tanto, todas las acciones sociales que consientan mejores formas de coexistir necesitan atender de manera oportuna y efectiva el problema de las drogas.

Junto a las entrevistas, se analizan fuentes bibliográficas que describen las dinámicas e interacciones entre los miembros de la comunidad educativa; los hallazgos merecen mención especial. El principal propósito del análisis bibliográfico es constatar la historia de la agresividad escolar en la institución. Por supuesto, se constata el registro de múltiples prácticas de violencia; siendo preocupante el aumento de la agresividad a lo largo del tiempo.

Si se parte de la afirmación de Mockus: “La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes.”¹⁹ Las políticas efectivas contra las agresiones son urgentes; caso de no ser aplicadas, el aumento de la agresividad será claramente mayor.

Consideraciones finales

La violencia escolar es síntoma de sociedades desfragmentadas, altamente competitivas, permisivas ante la agresividad. Quiere decir que la presencia de la violencia educativa es síntoma y signo de la salud social como responsabilidad individual y colectiva por las formas de convivencia que se conforman.

Vivir en entornos agresivos suscita la repetición de la violencia. Por lo tanto, evidenciar los derechos humanos como permiso y autorización para las mejores formas de convivir exige enfrentar de manera efectiva la condición multifactorial de la agresividad. Lejos se está de afirmar la condición agresiva humana como haber irreductible; esta reducción epistémica dejaría en indefensión a todas las comunidades humanas.

La agresividad se aprende; sociedades desfragmentadas al instaurar modelos educativos desacertados, son incapaces de atender, enfrentar efectivamente la condición multifactorial de la violencia. Por consiguiente, se insiste en la responsabilidad como principal característica de las sociedades capaces de atender apropiadamente la violencia que multiplica.

En esta condición, la educación se presenta como habilidad pertinente al formar en las mejores competencias para subvertir las sociedades violentas por habitables al asentar justicia. Por lo cual, la educación debe atender la condición emocional humana; partir del hecho que lejos están las sociedades de estructurarse como máquinas que tienen el único propósito de producir mercaderías. Así como la educación es útil para formar profesionales capacitados para la producción de bienes materiales, demuestra la habilidad de atender la dimensión sensitiva y emocional. Por lo tanto, suma estrategias que suscitan el crecimiento personal como responsabilidad ante sí y los otros.

Las mejores convivencias son posibles porque los seres humanos son capaces de reconocer la dimensión sensitiva y racional que comparten; a partir de esta situación configurar educación como habilidad para coexistir. La educación capaz de disminuir la violencia para conformar sociedades habitables enseña a convivir; por tanto se sirve de la palabra como idóneo medio que admite dirimir las diferencias en virtud de la medida y la paz social.

¹⁹MOCKUS, A. (2002). *Cultura Ciudadana, Programa Contra la Violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997*. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: <http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/353306.pdf> en enero de 2022., p. 23.

Aprender es siempre formarse adecuadamente en competencias comunicativas con el fin de provocar la vigencia de los derechos humanos ante los múltiples atentados que la dignidad enfrenta actualmente. Quiere decir que las pedagogías necesarias son aquellas que detienen los mecanismos de la violencia en favor de la comunicación como adecuada manera de confluir. Entonces, educarse es aprender a escuchar, a tolerar, a expresar los razonamientos y sensaciones. Quien se instruye sabe ubicar en el lugar de enunciación alterna al saber que todo otro siente y razona la existencia.

Por supuesto, los caminos hacia la libertad se construyen en la confluencia caracterizada por la comunicación acertada. La violencia se detiene en comunidad a través del justo y adecuado empleo de la palabra; estos permisos están mucho más allá de los favores y dádivas que los políticos populistas procuran; solicita la responsabilidad de sí por parte de cada individuo y las sociedades como suma de las disposiciones responsables frente al otro.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org